

SHAKLLARNI TEKISLIKDA TASVIRLASHGA OID MASALALAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

Pozilova Odina Davronbek qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti
magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366410>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometriya haqida boshlang'ich tasavvurlarini uyg'otish va buni qanday amalga oshirish haqida ma'lumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Geometrik shakillar, nuqta, kesma, metod, to'g'ri chiziq, egri chiziq, perimetr, yuza, paletka.

Methodology for working on problems related to depicting shapes on a plane

Abstract : This article provides information on how to awaken elementary school students' initial ideas about geometry and how to do it.

Key words: Geometric shapes, point, intersection, method, straight line, curved line, perimeter, surface, palette

Методика работы над задачами, связанными с изображением фигур на плоскости.

Аннотация: В данной статье дана информация о том, как пробудить у младших школьников первоначальные представления о геометрии и как это сделать.

Ключевые слова: Геометрические фигуры, точка, сечение, метод, прямая, кривая, периметр, поверхность, палитра.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida geometrik shakllar muhim ahamiyat kasb etadi. Geometrik materiallar ko'pchilik hollarda arifmetik va algebraic materiallar bilan uzviy bog'likda o'rgatiladi. Undan tashqari hozirgi zamonda mavjud boshlang'ich ta'limning turli tizimlari ta'lim maqsadining nimalarga ko'proq e'tibor berish degan masalada tubdan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ta'limning rivojlantruvchi funksiyasi birinchi o'ringa chiqib bormoqda, bu narsa kichik yoshdagi maktab o'quvchisining shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi va uning shaxsiy qobiliyatlarini ochilishini yuqori darajada ta'minlaydi. Bu bilan bog'liq holda kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy ta'limda matematikani rivojlantruvchi va tarbiyalovchi ro'lini kuchaytrishga keng yo'l ochilmoqda. So'ngi yillarda boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan matematikaning qator yangi usullari taklif etildi, shu bilan bir qatorda geometric mazmun bilan boyitilgan kurslar ham. Bu usullar ko'proq kichik yoshdagi o'quvchilarni rivojlanishi masalasini yuqori darajada amalga oshiradi, ularni ko'proq mantiqiy tafakkurlarini rivojlanishiga, fazoviy tasavvurlarini kengaytrishga ko'proq diqqat e'tiborini qaratadi. Bu usullar o'z navbatida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hamda imkoniyatlarini to'liq hisobga olgan holda amalga oshiriladi. So'nggi yillarda matematika darsligida geometriya darslarining hajmi ortib bormoqda. Tabiiyki boshlang'ich sinf o'qituvchilarida geometric shakllarni qanday va qaysi metodlar orqali o'rgatsak samarali bo'ladi degan savol tug'iladi.

Mavzu bo'yicha talabalarning bilim va ko'nikmalariga o'qituvchilar:

- Boshlang'ich sinf matematika darsligiga kiritilgan geometriya masalalarini tartibini bilishi;
- Geometrik materiallar bilan tanishishga hizmat qiluvchi arifmetik masalalarni;
- Geometrik tasavvurlarni shakllantrish metodlari va usullarini;
- O'quvchilar tomonidan yechiladigan geometrik masalalarni o'zlashtirishga qulay bo'lgan mashqlarni tanlash;

-Geometrik materiallarni o'rganish jarayonida foydalaniladigan ko'rgazmalarni va didaktik o'yinlarni;

-Geometrik mazmundagi masalalarning o'zlashtirilish darajasini tekshirishning turlicha ko'rinishlari, shakli va usullarini bilishi kerak. Shuningdek har bir o'qituvchi-o'qitish davomida geometric elementlar bo'lgan arifmetik amallarning o'zaro aloqasini tadbiq etilishini bilish.

- Geometrik tasavvurlarni shakllantrish metod va usullarini maqsad sari yo'naltrish, qollay olishni;

- geometric elementlarga boy bo'lgan mashqlarni tanlay bilish va maqsad sari yo'naltrish, qo'llay olishi;

- Geometrik misollarni o'rganishga xizmat qiluvchi ko'rgazmalli qo'llanmalar va didaktik o'yinlardan foydalana olishi;

- Geometriya elementlarini o'zlashtirilganligini tekshirishning turlicha ko'rinishlarini, shakl va usullarini qo'llay olishi;

- Tekshiruv maqsadiga mos sinov topshiriqlari va mustaqil ishlarni tuza olishi kerak.

Geometrik materiallar boshlang'ich sinflar uchun mustaqil bo'lim sifatida o'quv dasturiga kiritilmaydi chunki, o'quv jarayonida feometriya elementalirini o'rganish bilan bevosita bog'liq holda olib boriladi. Geometrik mazmundagi masalalarni hisob-kitobga o'rgatish davomida geometric figurlardan, didaktik material sifatida foydalanish-bularning barchasi o'quvchilarning geometric tasavvurlarini mustahkamlashga imkon beradi." 10 gacha bo'lgan raqamlarni raqamlash " mavzusini o'rganishda bolalar nuqta va kesmalar bilan tanishadilar, ulardagi uchburchak, to'rtburchak, beshburchaklar va boshqa burchaklar haqidagi tushunchalari kengayadi. " 100 raqamigacha bo'lgan sonlarni qo'shish va ayrish" mavzusini o'rganishda esa to'g'ri burchak, to'g'riburchakli to'rtburchak, kvadratlar ko'pburchaklarning bir ko'rinishi sifatida o'rganiladi. Geometrik mazmundagi masalalar sinflar kesimida quyidagicha o'rgatiladi.

1-sinf

Doira, kvadrat, baland, past, ko'pburchak, uchburchak, o'ng, chap, o'rta uzunlik, keng, qalin, uzoq,yaqin, shaklni sanash, shakl yasash, had soni, chizish asboblari, shakl nomi, qiziqarli shakllar.

Nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq, kesma, siniq chiziq sm, o'lchash, taqqoslash, masala, chizish, dm.

2-sinf

To'g'ri burchak, to'g'ri to'rtburchak, shakl nomi, shakl yasash, kesmani o'lchash, shakl ajratish, to'g'ri bo'lmagan burchaklar, kvadrat, shakllarni taqqoslash, chizish, siniq chiziq,kub rasmni sanash, millimeter, kesmani harf bilan belgilash va yozish, uzunlik miqdorlarni taqqoslash, geometric mazmunli masalalar, mantiqiy shakl tuzish, doira, paletkada yuzani o'lchash, to'g'ri to'rtburchak yuzasini o'lchash, vertikal, gorizantal, og'ma so'zlari ko'zda chamalash.

3-sinf

Shakl nomi, figuralarni ajratish, o'lchash, perimetr,harf bilan belgilash, kilometr, siniq chiziq, uzunlik jadvali, burchak, yuzani toppish, yuzani taqqoslash, geometric mazmunli masala, doira radiusi, ko'zda chamalash.

4-sinf

Chizish, chizma nomi, belgilash, perimetr, shakl yasash, geometric masala, shakl ajratish, birliklarni almashtrish, yuzani toppish, yuzani taqqoslash, Paletka qoidasi, to'g'ri to'rtburchak yuzasini toppish usuli, yuza birliklari jadvali, xarita tuzish, mashtab, hajm, kub-sm, dm-kub.

Endi o'qituvchidan pedagogik mahoratni, texnikani talab qiladi. Chunki, o'qituvchi matematika darsligini o'qitishning ilk kunlaridanoq geometriyani o'quvchilarga o'rgatishni boshlaydi. O'qituvchilar bunda turli xil tabiat predmetlari yoki geometric shakllar modellari bilan ish ko'rib, mashqlarni bajarib, shakllarning muhim va muhim bo'lmagan umumiy belgilarini aniqlaydi. O'quvchilar dastlab, nuqta, to'g'ri chiziq, egri chiziq kesma, siniq chiziq tushunchalari haqida aniq tasavvurlarni anglatish kerak. Bu tushunchalar geometriya darligining ta'riflanmaydigan tushunchalaridan bo'lganligi uchun " **Nuqta deb nimaga aytiladi?**", " **To'g'ri chiziq deb nimaga**

aytiladi” degan savollar ma’noga ega emas va o’qituchi bunday savol bermasligi kerak. Endi dastlabki geometrik tushunchalar va shakllarni qanday tushuntrish haqida o’zinning va tajribali ustozlarimdan o’rgangan metodlarni ko’rib chiqamiz. Birinchi nuqtaga ta’rif beramiz qalam uchini qog’ozdagi izi, bo’rning doskadagi izi, nuqta haqida tasavvur beradi. O’quvchilarda to’g’ri chiziq haqida tasavvurni uyg’otish xar hil bo’lishi mumkin. Masalan, bo’r surtilgan bo’rni tarrang qilib tortib turib qo’yib yuborilsa, doskada to’g’ri chiziqning izi qoladi va uni har ikkala tomonga davom ettirsa bo’ladi, ikkinchi usuli chizg’ich yordamida ham to’g’ri chiziq hosil qilish mumkin. Qog’oz varog’ini buklash yoli bilan to’g’ri chiziq hosil bo’ladi. Bunda bolalar diqqatini shu faktga qaratish muhimki, qog’oz varog’ini har xil yo’nalishda bukilganda ham natija, bari bir xol bo’ladi, yani to’g’ri chiziq hosil bo’ladi. Doskada ham to’g’ri chiziqni yo’nalishini o’zgartrish, ya’ni uni garizantal, vertikal va qiya holda chizish ham muhim. Bolalarga to’g’ri chiziq bilan tanishtrish bilan bir vaqtda egri chiziq bilan ham tanishtirib borilishi kerak. Masalan tarang tortilgan ip doskada to’g’ri chiziq izini qoldirgan bo’lsa, endi shu ipni bo’shatib sal qiya holga keltirilsa, u qoldirgan iz egri chiziq tasavvurini beradi.

O’quvchilarga perimetr, yuza tushunchalarini to’g’ri va aniq, tushunarli qilib o’rgatish yo’lini turli kitoblar va ustozlarimning metodlari orqali shuni anglab yetdimki, barcha geometrik shakllarni o’rgatishda ko’rgazmalilik birinchi o’rinda turar ekan. Shuning uchun perimetr bilan yuzani o’quvchilar farqlab olishlari uchun geometrik shakllarning maketini o’qituvchi o’zi uchun yasashi yoki yasattirib olishi kerak, chunki o’qituvchiga butun ish faoliyati davomida bu ko’rgazmali qurol juda ham asqotadi. Yana bizga qum yoki maydalanga tuproq kerak bo’ladi. Partani ustiga tuproq yoki qumni to’kib yasalgan geometric shaklimizni botirib olamiz. Shu tuproqqa botirib olgan qo’limizdagi shakl geometric figuraning yuzasi hisoblanadi va tuproq yoki qumda qolgan shakl perimetr boladi deb tushuntirsak bo’ladi. Chunki yuzani ham perimetrni ham o’zining balandligi va eni bor va shuni o’quvchi anglab yetish kerak. Bundan tashqari rivojlangan davlatlarda AI ya’ni sun’iy intellekt maktablarda va institutlarda keng foydalanilmoqda bu ham o’z navbatida o’quvchilarni har bir fanni chuqur egallashlari uchun katta yordam beradi.

O’quvchilarni soda geometric figuralar bilan tanishtrish va tasavvur qila olishi, ularni nomlari, katakli qog’ozga soda yasashlarni o’rganib olishlari kerak. Bundan tashqari, ular kesma va siniq chiziq uzunligini, ko’pburchak perimetrini, to’g’ri to’rtburchak, kvadrat va umuman har qanday figuraning yuzasini (paletka yordamida) toppish malakasini egallab olishi kerak. Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarga matematikani o’rgatish jarayonida hal etilafogan ko’p masalalar ichida o’quvchilarning fazoviy tafakkur va tasavvurlarini rivojlantrish katta ahmiyatga ega hisoblanadi. Shu narsa aniqki avvalgi mavjud dastur va metodikaga qaraganda hozirgi zamon boshlang’ich maktabi juda ham ilgarilab ketgan. Boshlang’ich sinflarda matematikani o’rganish davomida geometric materialllarning talab va imkoniyat darajasida arifmetik material bilan bog’langan. Masalan yuz haqida boshlang’ich tushunchalarni shakllantrish bo’yicha tayyorgarlik jarayoni 1-2 sinflarda boshlanadi. Bosma asosidagi daftarlar bilan ishlashda figuralarni bo’yash, mehnat darslarida qog’ozdan figuralar qiyib olish, tasviriy san’at darslarida rasm solish tekislikni yopiq chiziq bilan chegaralash ham o’z navbatida soda geoterik shakllarni o’rganishga yordam beradi. Geometrik sanoq materialidan foydalanib, bolalar bir biridab juda farq qiladigan va mutlaqqo bir xil bo’lgan figuralarni bemalol ajrata olishadi. Xulosa qilib aytganda o’qituvchida o’zining pedagogik texnikasi bolishi va yaxshi rivojlangan bo’lishi, kreativligi, shuningdek, ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalana olishi maqsadga muvofiq bo’ladi.

REFERENCES:

1. Xayrullayeva M. Farobiy ruhiy professorlar va ta’lim tarbiya to’g’risida- T.: O’qituvchi, 2002-yil. 79-bet.
2. M.E Jumayev “Matematika o’qitish metodikasi” Toshkent 2004 o’qituvchi
3. Habibullayev R.A o’quvchilarning matematik tafakkurini shakllantrish Toshkent: O’qituvchi, 2010, 247-bet.

4. M Ahmedov, n Abdurahmonova, M Jumayev 1- sinf uchun matematika darsligi Toshkent “
Yngi yo'l paligraf servis”-2018.